

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МИНЕРАЛЬНЫХ И ЛЕЧЕБНЫХ ВОД РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Акромов М.Б¹, Файзуллоев У. Н², Мирзода И.О³

¹к.ф.-м.н. доцент кафедры «Э и РТ» ДФ НИТУ МИСИС,

²к.т.н. доцент кафедры «Э и РТ» ДФ НИТУ МИСИС,

³ассистент каф. Экспериментальной физики ДГПУ им. С. Айни

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15600161>

Минеральные и лечебные воды Республики Таджикистан широко применяются в быту и для лечебных целей больных. Научный и технологический интерес к минеральным и лечебным жидкостям (МЛЖ) и их смесям с различными жидкостями в последние годы быстро возрастает, в то время как их реологические и структурные свойства еще не до конца изучены.

Интерес, проявляемый исследователями к МЛЖ, связан с их уникальными свойствами, такими как хорошая растворимость органических и неорганических соединений, практическое отсутствие давления насыщенного пара, электропроводность, высокая термическая и электрохимическая стабильность. Особенность свойств МЛЖ открывают широкий спектр их использования. В зависимости от области применения интерес представляют одни или другие свойства МЛЖ. Пожалуй, самым важным и привлекательным свойством МЛЖ является возможность управления физическими и химическими свойствами МЛЖ путем подбора структуры катиона и аниона. В технологии, быту и в лечебных центрах их применяются, как в чистом виде, так и в виде различных растворов, причем присутствующие примеси могут оказывать существенное влияние на свойства МЛЖ.

Исследование их реологических и структурные свойства минеральных и лечебных вод республики Таджикистана необходимо для обеспечения науки и техники достоверной справочной информацией о свойствах минеральных и лечебных вод республики Таджикистана, повышения общего уровня решения инженерных задач и качества проектирования.

Для исследование минеральных и лечебных вод республики нами использованы физико-химические методы исследования и модернизированная комплексная установка собранная нами по определению реологических свойств жидкостей.

Результаты исследований минерально-лечебных вод «Оби шифобахши Кишт», «Оби Шохамбарии Хисор» и «Оби гарми Хисор» приведена в таблице 1.

Таблица 1- Физико-химические и бактериологические показателей образцов

№	Наименование показателей	Норма по ГОСТу 2874-82 «Вода питьевая»	Результаты анализов «Оби Шохамбарии Хисор»	Результаты анализов «Оби шифобахши Кишт»	Результаты анализов «Оби гарми Хисор»

1	2	3	4	5	6
1	Мутность (мг/л)	не более 2,0	0	2,1	29
2	Температура (градусы)	не более 20	20	20	6,2
3	Запах (баллы)	не более 2,0	0	0	20
4	Водородный показатель (рН)	6,0 - 9,0	8,3	6,9	0
5	Жесткость (мг.экв/л)	не более 7,0	2,4	5,0	7,9
6	Кальций (мг,экв/л)		2,2	4,0	3,6
7	Магний (мг,экв/л)		0,2	1,0	3,0
8	Сульфаты (мг/л)	не более 500,0	84,7	77,3	72,29
9	Аммиак (мг/л)	2,0	н/об	н/об	408
10	Щелочность (мг,экв/л)		2,0	3,2	10,6
11	Остаточный хлор (мг/л)	0,3 - 0,5	н/об	н/об	2750
12	Железо (мг/л)	не болле 0,3	0,19	0,26	----
13	Медь	не более 1,0	0,11	0,16	0,24
14	Окисляемость	5,0	1,28	1,12	